

Le nouvel interventionnisme de l'État au 21^e siècle: l'exemple du soutien à domicile aux personnes âgées

À partir des années 1930 et surtout pendant les « Trente Glorieuses » (1945-1975), le rôle de l'État dans la société et l'économie s'est accru de manière colossale dans l'ensemble des pays occidentaux. Cet interventionnisme a mené à la création de l'État-providence, par lequel des services publics gratuits et accessibles à tous ont été mis en place, particulièrement dans les domaines de l'éducation, de la famille, des aînés et de la santé et des services sociaux. Or, le contexte a bien changé depuis cet âge d'or de l'État-providence : les déficits publics récurrents, la méfiance généralisée à l'endroit du secteur public et la popularité des courants idéologiques du néolibéralisme et du nouveau management public remettent en question la légitimité et la capacité de l'État à intervenir efficacement dans la vie des citoyens. En ce début de 21^e siècle, en réponse à ces critiques, l'État cherche à adapter son style d'interventionnisme, faisant appel à la responsabilisation des « clients », à la mobilisation de « partenaires » du tiers secteur et du secteur privé et à l'injonction à la « performance » du secteur public. L'exemple des politiques de soutien à domicile (SAD) des personnes âgées au Québec illustre très bien ce phénomène.

De l'État-providence (*Welfare State*) au *Welfare mix*

L'État-providence est un modèle où l'État joue un rôle central, à la fois dans le financement et la prestation des soins et services, en s'appuyant sur une fonction publique importante et des processus bureaucratiques développés. Plusieurs remarquent qu'aujourd'hui, ce modèle de *Welfare State* ferait plutôt place à un modèle de *Welfare mix*, où plusieurs intervenants différents sont impliqués aux côtés de l'État. Les SAD en sont un exemple éloquent :

Privé

Le secteur privé y joue un rôle croissant. Cela se produit de deux façons :

1. Les chèques-emploi services (voir p. 5), qui permettent à un aîné d'engager lui-même l'auxiliaire de son choix.
2. En raison de la pénurie de personnel du secteur public et des coûts moindres des employées au privé, les CLSC ont recours à des agences privées pour offrir les prestations.

Famille

Au Québec, c'est à la famille que revient la responsabilité principale des SAD. En 2013, on estimait que les proches assuraient environ 85 % des soins aux aînés¹.

Tiers secteur

Le tiers secteur renvoie à la fois aux organismes communautaires et aux entreprises d'économie sociale (ÉESAD). À l'origine (1996) seulement autorisées à offrir des services ménagers, les ÉESAD s'occupent désormais des soins personnels (douche, rasage, etc.) qui relevaient auparavant des CLSC.

Public

Et le secteur public? Son rôle tendrait à coordonner tous ces différents acteurs, et en dernier recours à offrir les services : « Dans l'évaluation on va aller voir aussi si la personne elle a des moyens financiers, si elle a d'autres ressources aussi, de la famille, amis, entourage pour donner certains services. Donc ça va toujours être d'aller voir si la personne a d'autres ressources que le CLSC »

— Travailleuse d'un CLSC, 2018.

Le développement des SAD au Québec

1979

Première politique de maintien à domicile

1996

Création des EÉSAD

2015

Réforme Barrette : fusion du réseau de la santé

1995

Début du « virage ambulatoire »

2003

Deuxième politique de maintien à domicile : *Chez Soi : le premier choix*

2019

Annnonce de la création d'une politique nationale sur les proches aidants d'aînés

Pourquoi étudier le soutien à domicile aux personnes âgées?

Les politiques de la vieillesse sont un excellent secteur pour observer les transformations de l'État à travers les décennies. Dans tous les pays occidentaux, les personnes âgées ont été un public privilégié de l'État-providence dès ses débuts. La généralisation des retraites et des pensions de vieillesse en Occident, surtout après la Deuxième Guerre mondiale, a changé complètement l'expérience de la vieillesse. Si auparavant le bien-être des aînés dépendait d'organisations religieuses et des familles, l'État vient remplacer ces institutions en garantissant désormais aux aînés une indépendance financière. Or, en 2020, le contexte est bien différent : partout les systèmes de retraite sont débattus ou réformés et le poids que représentent les personnes âgées pour les systèmes de santé et de services sociaux est présenté comme une menace.

La réorganisation du réseau : les impacts de la Réforme Barrette

Du nom du ministre de la Santé et des Services sociaux en poste de 2014 à 2018, la réforme visait la réorganisation complète du réseau par :

- La fusion des établissements de santé, qui sont passés de 182 à 34.
- La création des Centres intégrés, universitaires ou non, de santé et de services sociaux (CISSS)/(CIUSSS).
- Au niveau régional, l'abolition des agences de santé.
- Au niveau local, les Centres de santé et de services sociaux (CSSS) n'ont plus leur propre conseil d'administration (CA). Ils deviennent des points de services.

Ainsi, la Réforme Barrette a un caractère centralisateur, les décisions étant prises par une seule entité administrative (CISSS ou CIUSSS) et par des membres du CA majoritairement nommés par le MSSS. De plus, cette réforme poursuit des objectifs d'uniformisation des pratiques entre les établissements et de réduction des coûts administratifs par l'abolition de postes de cadres (environ 1 300 postes pour des économies d'environ 220 millions \$).

Faire plus avec moins : le désinvestissement de l'État

La première politique québécoise sur le soutien à domicile a été élaborée en 1979, à un moment où se profilait déjà une réduction de l'interventionnisme étatique. Depuis, si le maintien à domicile est présenté dans le discours public comme une réponse à la volonté croissante des citoyens de vieillir « chez soi », il est aussi utilisé comme un moyen de contrôler les coûts publics de la vieillesse :

En désengorgeant le système hospitalier

Depuis le virage ambulatoire instauré dans les années 1990, l'objectif est de diminuer le temps d'hospitalisation en priorisant un retour à la maison le plus rapidement possible. Or, cette directive ne s'est pas accompagnée d'un investissement conséquent dans les SAD, comme l'exprime cette travailleuse d'un CLSC : « *Le message vous savez, c'est que c'est moins coûteux de garder les gens à domicile... mais il n'y a pas de moyens pour le faire! Leurs besoins excèdent ce que nous pouvons offrir et nous mettons les gens à risque, ils finissent par se retrouver à l'hôpital, l'hôpital où on leur dit : "retourner à la maison, le CLSC vous aidera". Et ce n'est pas vrai* » — Travailleuse d'un CLSC, 2018.

En construisant moins de CHSLD publics

Les centres d'hébergement de soins de longue durée (CHSLD) publics ne réussissent pas à répondre à la totalité des besoins des aînés, les listes d'attente sont nombreuses et les critères d'admission de plus en plus élevés. Cela entraîne un alourdissement de la clientèle demeurant à domicile (grand âge, soins palliatifs, problèmes de santé mentale, etc.), sans le réinvestissement nécessaire pour faire face à ces défis. En outre, les aînés désirant habiter en résidence doivent se tourner vers le secteur privé lucratif pour ce faire.

En sous-traitant par défaut les services que le secteur public n'est plus en mesure d'offrir

Depuis les années 1990, les CLSC ont retiré de leur offre certains services (par exemple l'aide à l'entretien ménager) et fortement réduit certains autres (tels que les soins personnels comme les bains). Les aînés n'ont ainsi d'autres choix que de faire appel aux secteurs communautaire, privé ou aux EÉSAD pour avoir accès à ces services ou pour s'en acheter des supplémentaires. Une réalité mal vécue par le tiers secteur, lui-même sous-financé : les organismes communautaires « *nous le disent : "on est en train de palier à un système [public] qui n'est pas capable de donner ces services-là à la population"* » — Travailleuse d'un CLSC, 2018.

Le désinvestissement de l'État conduit à un phénomène de « privatisation passive » des SAD, c'est-à-dire une privatisation qui n'est pas assumée publiquement par les décideurs publics, mais qui se produit néanmoins par la force des choses dans la réalité.

Augmenter la productivité du secteur public par la culture du chiffre

La gestion axée sur les résultats est présentée comme l'un des principaux outils pour augmenter la productivité des travailleuses. Pour ce faire, leurs tâches sont découpées en une série d'actes précis dont on mesure la fréquence ou la durée afin d'établir des statistiques d'efficacité (toujours appelées à être améliorées). Par exemple :

- Les intervenantes qui évaluent les besoins des aînés doivent effectuer 10 visites à domicile par semaine, une cible jugée impossible à atteindre par la majorité d'entre elles.
- Les tâches des auxiliaires familiales sont minutées : 15 minutes pour donner la médication, 60 minutes pour un soin d'hygiène (réduit à 45 minutes en 2017 dans certains CLSC), etc.
- Les budgets accordés aux organisations dépendent de leurs statistiques de performance. Cela peut occasionner des situations paradoxales : « si tu es performant au niveau des temps, ça veut dire que tu peux bien être poche, puis oublier des choses et être négligent, il ne faut pas, mais ça donne plus de budget » — Travailleuse d'un CLSC, 2018.

Cette culture du chiffre ne signifie pas pour autant que les services aux aînés s'améliorent. Dès 2012, la Protectrice du citoyen du Québec a noté l'apparition d'un plafond d'heures de services et une diminution des heures allouées aux aînés². Son rapport de 2018-2019 déplorait que « des établissements en viennent à adopter de nouveaux critères d'exclusion pour diminuer le nombre de personnes admissibles ou l'intensité des services », par exemple en excluant les personnes dont les besoins avaient été évalués à moins de cinq heures par semaine ou en limitant l'accès aux SAD aux personnes vivant seules (puisque les autres disposent du soutien de leurs proches)³. Ces mesures restrictives vont à l'encontre de la politique de maintien à domicile du ministère de la Santé et des Services Sociaux (MSSS).

Assurer la performance des établissements : les ententes de gestion et d'imputabilité

Depuis la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* adoptée en 2003, les établissements du réseau doivent signer avec le MSSS une entente de gestion et d'imputabilité, qui précise des indicateurs de résultats à atteindre. Ces cibles d'optimisation sont souvent quantitatives plutôt que qualitatives. Leur atteinte est évaluée dans un rapport de gestion que les établissements soumettent chaque année au MSSS (document public). Cette gestion axée sur les résultats est perçue comme un mécanisme permettant d'améliorer la performance des établissements.

Par exemple, dans son *Plan stratégique 2015-2020*, le MSSS a établi les objectifs de performance suivants :

- Augmentation de 15 % des personnes recevant des SAD.
- Cible que 85 % de la clientèle qui se présente à l'urgence y reste moins de 4 heures.
- Réduction de 1 300 postes de cadres en équivalent temps complet.
- Diminution de 5,6 % du taux d'heures supplémentaires utilisées.

On voit bien tout le défi que ces objectifs comportent : tout en exigeant que les services soient améliorés (deux premières cibles), le MSSS demande aussi une moindre mobilisation de ressources humaines (deux dernières cibles).

Mettre en œuvre la concurrence entre les prestataires de services communautaires : l'exemple du financement par appel à projets

Le financement par appel à projets est un mécanisme d'octroi de subventions de plus en plus répandu. Un organisme financeur (par exemple l'Appui, une société en partenariat public-privé entre le gouvernement du Québec et la Fondation privée Chagnon responsable de la répartition des fonds pour les organismes venant en soutien aux proches aidants) lance un programme de financement qui définit strictement une problématique et des objectifs. Les organismes intéressés par le financement doivent ensuite présenter un projet s'inscrivant dans ce cadre. Cette méthode remplace le financement des organismes communautaires autrefois attribué annuellement à la lumière simplement de la mission poursuivie et de la clientèle desservie.

Les pour

- L'appel à projets permet un financement jugé optimal, puisque qu'il est « fléché », c'est-à-dire que seuls les projets s'inscrivant dans les enjeux considérés comme prioritaires par l'organisme subventionnaire se verront financés.
- Ce mécanisme incite les organismes à être plus performants et innovants, puisque dans une logique concurrentielle, seuls les « meilleurs » projets seront financés.
- Ce mécanisme oblige les organismes financés à améliorer leur reddition de comptes en étant plus transparents sur la façon dont les fonds sont utilisés chaque année.
- Ce mécanisme impulse une logique de gestion par résultats, puisque les organismes doivent identifier des objectifs à atteindre et justifier à la fin de projet l'atteinte (ou pas) de ces cibles.

Les contres

- Le mécanisme est restrictif quant aux projets qui peuvent être financés; ces derniers doivent « entrer dans la boîte » des problématiques déterminées par des acteurs qui sont pourtant « loin du terrain ».
- Le financement est habituellement octroyé pour une courte période (entre 1 et 3 ans), déstabilisant les organismes qui ne bénéficient plus d'un financement annuel assuré.
- Le financement est temporaire, mettant en péril la pérennité des projets au-delà du budget accordé, tandis qu'il pourrait être utile de les poursuivre.
- L'appel à projets oblige les organismes à consacrer de plus en plus de temps aux demandes de subventions – qui doivent être refaites régulièrement – et aux formulaires de reddition de compte liés à chaque projet.

Le chèque emploi-service (CES) : un outil d'individualisation des prestations

Le CES est une allocation publique que l'État verse à certaines personnes âgées afin qu'elles emploient directement des personnes de leur choix pour leur fournir de l'aide à domicile. Généralement, les aînés sollicitent des employées d'entreprises d'économie sociale ou des proches – mais le CES ne peut toutefois être utilisé pour rémunérer des membres de la famille.

Les pour

- Une personnalisation de la prestation par la possibilité d'embaucher une personne partageant la même langue ou culture. Par exemple, une dame âgée ne parlant que le hongrois peut engager une personne d'origine hongroise.
- Une flexibilité accrue dans la répartition des heures de services offertes, c'est-à-dire que la personne âgée peut recevoir ses services à l'heure désirée plutôt que selon les restrictions qu'imposent les plages horaires du CLSC.

Les contres

- Une incertitude quant à la qualité des soins et des services offerts (les travailleuses ainsi engagées n'ont souvent pas de diplôme ou de qualification liée à l'aide à domicile).
- Une rémunération faible et des conditions de travail précaires.
- Une possibilité de part et d'autre que des situations d'exploitation surviennent (il n'existe pas de contrôle étatique sur les services exigés et rendus).

Un retrait de l'État qui affecte d'abord les femmes

Historiquement responsables des soins à la personne (des enfants, des aînés, des malades, etc.), les femmes ont été parmi les grandes bénéficiaires de la mise en place d'un État-providence (services de garde à moindres frais, système de santé public, éducation gratuite, etc.). Conséquemment, ce sont aussi elles qui subissent le plus fortement le retrait de l'État au 21^e siècle :

Comme travailleuses

Les femmes représentent la majorité des travailleuses de la santé et des services sociaux, tant dans le secteur public, privé que communautaire. Ce sont elles qui vivent le sous-financement chronique, la pénurie et la rotation constantes du personnel, la pression à la performance et à en faire plus avec moins. Leurs salaires sont limités et leurs conditions de travail souvent difficiles. On en appelle souvent à leur « vocation » à prendre soin des gens et aux finances publiques déficitaires pour justifier ce milieu de travail éprouvant.

Comme proches aidantes

Le portrait des proches aidants est largement féminin : ce sont les conjointes, les mères, les sœurs et les filles qui prennent généralement soin des membres de la famille plus vulnérables. Cela a des conséquences tant financières (travail à temps partiel plus fréquent, congé sans solde, etc.), physiques (fatigue, blessures) que psychologiques (charge mentale, dépression et *burn out*, stress, isolement social). Or, le retrait de l'État signifie habituellement une prise en charge plus importante pour la famille, exacerbant ces impacts sur les proches aidantes.

Comme usagères

Les femmes ont une espérance de vie plus longue que les hommes. Si elles sont souvent présentes pour prendre soin de leurs conjoints, elles se retrouvent parfois veuves au moment où elles ont elles-mêmes besoin de soutien pour demeurer à domicile. Les salaires encore souvent moindres des femmes pendant leur vie active signifient aussi des revenus de retraite plus modestes. Elles auront donc probablement peu de budget à consacrer à l'achat de services. Ainsi, la diminution des services publics gratuits fournis par l'État touche durement les femmes âgées.

Les chercheures

Maude Benoit est professeure au département de science politique de l'UQAM. Ses recherches portent sur les transformations de l'action de l'État au 21^e siècle à travers l'étude des politiques de la vieillesse (enjeu social); agroenvironnementales (enjeu économique et écologique); de légalisation du cannabis (enjeu moral et de santé publique); et de nationalisation et de privatisation des entreprises publiques (enjeu organisationnel).

benoit.maude@uqam.ca

Léonie Perron détient une maîtrise en science politique de l'UQAM. Son mémoire porte sur les transformations observées dans la mise en œuvre des politiques de maintien à domicile des personnes âgées.

perron.leonie@courrier.uqam.ca

État 21 est un groupe de recherche en science politique qui s'interroge sur les transformations de l'action de l'État au 21^e siècle. Retrouvez nos résultats et parutions au etat21.com

Pour citer cette fiche synthèse

Benoit, Maude et Léonie Perron (2020). « Le nouvel interventionnisme de l'État au 21^e siècle : l'exemple du soutien à domicile aux personnes âgées », *État 21*, [en ligne], <http://etat21.com/le-nouvel-interventionnisme-de-letat/>.

Références

1. Kempeneers, M., Battaglini, A., & Van Pevenage, I. (2015). Chiffrer les solidarités familiales. Carnet-synthèse, Montréal, CIUSSS Nord-de-l'Île-de-Montréal—Centre InterActions : https://centreinteractions.ca/fileadmin/csbs_bcs1/Menu_du_haut/Publications/Centre_de_recherche_InterActio ns/Publications/carnets_synthese_4_final.pdf.
2. Protectrice du citoyen. (2012). Rapport d'enquête spécial. Chez soi : toujours le meilleur choix? L'accessibilité aux services de soutien à domicile pour les personnes présentant une incapacité significative et persistante. Québec: https://protecteurducitoyen.qc.ca/sites/default/files/pdf/rapports_speciaux/2012-03-30_Accessibilite_Soutien_domicile.pdf.
3. Protectrice du citoyen. (2019). Rapport annuel d'activité 2018-2019. Québec: https://protecteurducitoyen.qc.ca/sites/default/files/pdf/rapports_annuels/protecteur-citoyen-rapport-annuel-2018-2019.pdf.